

TA'LIMDA VR VA AR TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING
AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI

Mohiniso Mahmudova¹ (*PhD*, mahmudova_mohiniso@mail.ru), Xurshida
Karabayeva² (*assistent*), Tabassum Ibragimova³ (*assistent*)

^{1,2}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti

³Toshkent shahridagi Perfect universiteti

Annotatsiya: Ushbu tezisda virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalarining ta'lim sohasida qo'llanilishi tahlil qilinadi. Mazkur texnologiyalarning o'quv jarayonidagi afzalliklari va kamchiliklari chuqur o'rganiladi. VR va AR texnologiyalari ta'lim jarayonini yanada interaktiv, qiziqarli va samarali qilish imkoniyatini beradi. O'quvchilar ushbu texnologiyalar yordamida nazariy bilimlarni amaliy tajribaga aylantirishi, individual yondashuvdan foydalanishi va o'quv motivatsiyasini oshirishi mumkin. Tezisda ushbu muammolar va ularni yengib o'tish yo'llari ham ko'rib chiqiladi.

Umuman olganda, VR va AR texnologiyalari ta'limda yangi ufqlarni ochishi mumkin, ammo ularni muvaffaqiyatli joriy etish uchun texnik, iqtisodiy va pedagogik masalalarni hal qilish zarur.

Kalit so'zlar: Interaktivlik, 3D, amaliy tajriba, innovatsiya, texnologik cheklovlar, texnik muammolar, virtual reallik, kengaytirilgan reallik.

Ta'lim tizimida texnologik rivojlanishlar tufayli yangi usullar va vositalar paydo bo'lmoqda. Virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari ana shunday innovatsiyalar sirasiga kiradi. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada interaktiv, qiziqarli va samarali qilish imkoniyatini beradi. Biroq, ularning qo'llanilishi afzalliklar bilan bir qatorda, ba'zi kamchiliklarga ham

ega. Ushbu maqolada ta'limda VR va AR texnologiyalarining afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi.

1-rasm. VR va uning turlari

Virtual reallik (VR) texnologiyasi kompyuter tomonidan yaratilgan virtual dunyoga kirish imkoniyatini beradi. Bu texnologiya ko'zoynaklar va boshqacha qurilmalar yordamida foydalanuvchiga haqiqiy dunyodan ajralgan holda, yangi muhitda harakat qilish imkonini beradi.

VR texnologiyasi maxsus ko'zoynaklar yoki kaskalar yordamida foydalanuvchini virtual muhitga olib kiradi. Ushbu texnologiya ta'limda quyidagi usullarda qo'llaniladi:

- Simulyatsiyalar va amaliy tajribalar: Tibbiyot, muhandislik va fanlar sohasida VR texnologiyasi yordamida amaliy mashg'ulotlar o'tkazish mumkin. Masalan, VR orqali jarrohlik operatsiyalarini simulyatsiya qilish yoki kimyoviy tajribalarni xavfsiz tarzda o'tkazish mumkin.

- Virtual sayohatlar: Tarix, geografiya va madaniyat darslarida o'quvchilarni tarixiy joylarga, muzeylarga yoki tabiat qo'yniga virtual sayohatga olib chiqish orqali o'rganish jarayonini qiziqarli va esda qolarli qilish mumkin.

- Interaktiv o‘quv materiallari: VR texnologiyasi yordamida o‘quvchilar murakkab mavzularni vizual va interaktiv usullar orqali o‘rganishlari mumkin. Masalan, atom tuzilishini yoki matematika nazariyalarini vizualizatsiya qilish mumkin.

Kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyasi esa haqiqiy dunyoni kompyuter yordamida yaratilgan tasvirlar bilan boyitadi. AR texnologiyasi maxsus ilovalar va qurilmalar orqali haqiqiy dunyoda qo‘shimcha ma’lumotlarni ko‘rsatishga imkon beradi.

AR texnologiyasi real dunyo ustiga raqamli elementlarni joylashtiradi. Ushbu texnologiya ta’limda quyidagi usullarda qo‘llaniladi:

- Darsliklar va qo‘llanmalar: AR texnologiyasi yordamida darsliklar va o‘quv qo‘llanmalarini interaktiv qilish mumkin. Masalan, darslikdagi suratlarni skanerlash orqali ular haqida qo‘shimcha ma’lumotlar olish yoki 3D modellarni ko‘rish mumkin.

- Interaktiv laboratoriyalar: Fan va texnologiya darslarida AR texnologiyasi yordamida virtual laboratoriyalar yaratish mumkin. Bu o‘quvchilarga tajribalarni xavfsiz va interaktiv tarzda o‘tkazish imkonini beradi.

- Til o‘rganish: AR texnologiyasi yordamida til o‘rganish jarayonini interaktiv qilish mumkin. Masalan, o‘quvchilar ob’ektlarni skanerlash orqali ularning nomlarini va talaffuzini o‘rganishlari mumkin.

2-rasm. VR va AR texnologiyasining afzallik va kamchiliklari

Interaktiv ta'lim muhiti. VR va AR texnologiyalari orqali o'quvchilar yanada interaktiv ta'lim muhitida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu texnologiyalar orqali murakkab mavzularni vizual tarzda tushuntirish va o'quvchilarni qiziqtirish osonroq bo'ladi.

Amaliy tajribalar. VR va AR texnologiyalari o'quvchilarga amaliy tajribalar o'tkazish imkonini beradi. Masalan, VR orqali kimyo laboratoriyasida xavfsiz sharoitda tajribalar o'tkazish yoki AR yordamida anatomiya darslarida inson tanasi tuzilishini o'rganish mumkin.

Foydalanish qulayligi. AR texnologiyalari orqali darsliklar va qo'llanmalarni qo'shimcha vizual materiallar bilan boyitish mumkin. Bu o'quvchilarga materialni yanada yaxshi tushunishga yordam beradi.

Ta'limda innovatsiya. VR va AR texnologiyalari ta'lim jarayoniga yangilik va innovatsiya olib kiradi. Bu esa ta'lim tizimini zamonaviylashtirishga va global raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi.

Qimmatbaho uskunalar. VR va AR texnologiyalari uchun zarur bo'lgan uskunalar qimmat bo'lishi mumkin. Bu esa ta'lim muassasalari uchun qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi.

Texnik qiyinchiliklar. VR va AR texnologiyalarini ishlatish uchun yuqori texnik bilim va ko'nikmalar zarur. Bu texnologiyalarni o'rnatish va foydalanish uchun maxsus tayyorgarlik talab etiladi.

Dasturiy ta'minot cheklovlari. VR va AR texnologiyalari uchun dasturiy ta'minotlar cheklangan bo'lishi mumkin. Har bir mavzu uchun mos dasturlarni topish va foydalanish qiyin bo'lishi mumkin.

Sog'liq muammolari. Uzoq vaqt davomida VR ko'zoynaklarini kiyish ko'z uchun zararli bo'lishi mumkin. Shuningdek, ba'zi foydalanuvchilarda bosh aylanishi yoki ko'ngil aynishi kabi nojo'ya ta'sirlar kuzatilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, VR va AR texnologiyalari IT sohasida inqilobiy o'zgarishlar kiritmoqda va turli sohalarda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ular nafaqat ko'ngilochar va o'yin sanoatida, balki ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat, arxitektura va savdo sohaslarida ham katta o'rin tutadi. Ayniqsa, ta'limda VR va AR texnologiyalarining qo'llanilishi o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarga murakkab mavzularni tushunishda va amaliy tajribalar o'tkazishda yordam beradi. Biroq, texnologik, iqtisodiy va sog'liq bilan bog'liq ba'zi kamchiliklar ham mavjud. Shu sababli, VR va AR texnologiyalarini ta'limda qo'llashda bu kamchiliklarni hisobga olish va ularga yechim topish zarur. VR va AR texnologiyalar kelajakda yanada rivojlanib, jamiyatning ko'plab jabhalarida muhim rol o'ynashi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Liu Dejian, Dede Chris, Huang Ronghuai, Richards John "Virtual, Augmented, and Mixed Realities in Education" – 2017. P. – 255.
2. Steven M. LaValle. Virtual Reality. University of Illinois. DRAFT July 24, 2016, 214 p.
3. Tony Parisi. Learning Virtual Reality. O'Reilly Media, 2015, 128 p.

4. Developing Virtual Reality Applications, Morgan Kaufmann Publishers is an imprint of Elsevier. 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA. 386 p.
5. https://www.researchgate.net/publication/326051772_A_Review_on_Augmented_Reality_Technology
6. <https://vrgeek.ru/>
7. <http://virtualnaja-realnost.ru/>
8. <http://vrbe.ru/>

